

Efectos de un programa de resiliencia en las conductas agresivas en estudiantes de media general

Marian Villarreal¹ y Mara Malaver²

¹ Escuela Técnica “Nueva Venezuela” Fe y Alegría, Maracaibo, Venezuela.

Correo electrónico: marianjorientadora@hotmail.com

² Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo, Venezuela.

Correo electrónico: maramalaver@hotmail.com

Recibido: 12-09-2019

Aceptado: 20-01-2020

Resumen

El estudio tuvo como objetivo determinar los efectos de un programa de resiliencia en las conductas agresivas de los estudiantes de media general. Fue un estudio de nivel explicativo, con diseño preexperimental con pre prueba y post prueba, de un solo grupo. La población fueron 35 estudiantes de la Escuela Técnica “Nueva Venezuela” Fe y Alegría, seleccionados mediante un muestreo no probabilístico intencional, a quienes se les aplicó el Cuestionario de agresión de Buss & Perry, 1992 (versión Chahín et al, 2012). Los estudiantes cambiaron de un nivel de agresividad *medio* en el pretest, a un nivel *bajo* en el posttest, siendo estos cambios estadísticamente significativos a un nivel de $\alpha=0,05$ comprobándose la hipótesis referida a la disminución de la conducta agresiva por efecto del programa de resiliencia.

Palabras Clave: Programa de resiliencia, agresividad, física, verbal, ira, hostilidad.

Effects of resilience program on the aggressive behavior of general media students

Abstract

The study aimed to determine the effects of a resilience program on the aggressive behaviors of the general average students. It was an explanatory level study, with pre-experimental design with pretest and posttest, of a single group. The population was 35 students of the Technical School “New Venezuela” Fe y Alegría, selected by means of an intentional non-probabilistic sampling, to which they were applied the Questionnaire of aggression of Buss & Perry (version Chahín et al, 2012). The students changed from an average level of aggressiveness in the pretest, to a low level in the posttest, these changes being statistically significant at a level of $\alpha = 0.05$, proving the hypothesis related to the decrease of aggressive behavior due to the program of resilience.

Keywords: Program of resilience, aggressiveness, physical, verbal, anger, hostility.

Introducción

El individuo está abocado a relacionarse con los demás y desde el inicio del ciclo vital se forma un proceso de interacción, el cual es necesario para el ajuste de las conductas. A medida del avance de las etapas evolutivas, el ser humano vive cambios a nivel cognitivo, emocional y conductual, producto de las diferentes experiencias o vivencias, cada uno de los sucesos que experimenta en cualquiera de las etapas, repercute en el desarrollo y repertorio conductual; así pues, ciertos comportamientos son aprendidos dando respuesta a los estímulos del entorno y otros se obtienen de manera innata.